

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

6. Muratkulov, A., Mamaraximov, S., & Latipov, M. (2025). БОБУРНОМА. АСАРИДА АБЖАД Х. ИСОБИ. Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования, 4(7), 97-100.

7. Akbarovich, A. A., Mannopovich, L. M., Murtazayevich, M. S., & O'Razov, A. (2025). NUTQIY AKT VOQEALANISHIDA MAQOLLARNING TUTGAN O'RNI MASALASI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5), 176-179.

8. Alisher, O. R., Akbarovich, A. A., & Murtazayevich, M. S. (2025). O'ZBEK TILIDA LEKSEMALARGA AN'ANAVIY QARASHLARNING O'RNI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5), 185-191.

9. Muratkulov, A. (2025). ARABCHA O'ZLASHMALARNING LISONIY TAHLILI. *XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(3), 280-285.

10. Shavkatovich, E. U. PHONETIC STRUCTURE OF RHYME IN THE POETRY OF USMAN AZIM.

11. Shavkatovich, E. U. FEATURES OF THE USE OF UNITS ADJACENT IN FORM ACCORDING TO THE REQUIREMENTS OF POETIC METERS IN USMON'S LYRICS.

12. Shavkatovich, E. U. APPLICATION OF CONTRARY MEANING UNITS IN USMAN AZIM'S POETRY. *Pedagogika*, 106.

13. Shavkatovich, E. U. COMPARISON IN USMAN AZIM'S POETRY. *Pedagogika*, 57.

14. Shavkatovich, E. U. PHONETIC STRUCTURE OF RHYME IN THE POETRY OF USMAN AZIM.

Uilyam Shekspir (1564-1616)

*Xonimqul Tojiyev,
Guliston davlat universiteti
Ingliz tili va adabiyoti kafedrasi dotsenti
Ummatqulova Kamola,
Filologiya fakulteti talabasi*

Shekspir 23-aprel Avliyo Jorj tug'ilgan kunda tug'ilgan va ayni shu kuni vafot etgan. Shekspirning otasining ismi Jon, onasining ismi Meriligida ham o'ziga xos hislat bor deb hisoblashadi ba'zilar. Shekspir sakkiz bolaning biri – to'ng'ichi bo'lgan. U tug'ilgan joy Eyvon daryosi (sohilidagi) Strartfordni – hozirgida Angliyaning yuragi deb aytishadi. Bunda odamlar bo'lg'usi aktyor – dramaturg uchun yuksak orzu qilgandek shart-sharoit borligini ko'rishadi. Strartford yaqinidagi Koverti shahri teatr tomoshalari qo'yiladigan, an'anaga ega bo'lgan. Shu bois sayyor kompaniyalar Strartfordga ham kelib turishgan. Shekspir mahalliy grammatika maktabida o'qigan va u yerda qattiq

tartibda o‘qitilgan, lotin tiliga asoslangan ta’lim olganki, bu uning mashhur miflar, tarixiy voqealar, afsonalar olamiga olib kirgan va ularni boshqalarga hikoya qilib berishni o‘rgangan. Ota onalari (o‘sha zamon XVI asrni nazarda tutaymiz) nisbatan uzoq umr ko‘rishgan (Jon kamida yetmish yosh, Meri esa oltmishning oxirlariga yetay deb qolgan), biroq ularning bolalariga bunday uzoq umr nasib qilmagan. Shekspir 52 yoshida vafot etgan, undan uzoq umr ko‘rish faqat singlisi Joelga – xudo unga 77 yillik hayot ato etgan, ukalarining birortasi ham turmush qurishmagan. Strartfordning muhim idoralarida ishlagan Jon Shekspir shahar kengashi a‘zosi bo‘lgan, so‘ng 1578-yilda shaharning oliy idorasi-sudda ishlagan. Jon shu yillarda unga jentelmen degan unvon berilishi mumkin bo‘lgan gerbni olishga harakat qildi, 1576-yildan boshlab oila ahvoli yomonlashdi. 1578-yilda u pul qarz oldi va sudda qarzini vaqtida to‘lay olmagan sababli xotiniga tegishli yerlarning bir qismini yo‘qotdi. 1580-yilda boshqa yerni sotdi. 1587-yilda u shahar yig‘ilishlarida qatnasha olmagan bo‘lsin Kengashdagi amaldan judo bo‘ldi. Jon Shekspir ichishni yaxshi ko‘rgan deb hisoblashadi. Hozirda ba’zi olimlar Shekspir o‘z diniy e‘tiqodining qurboniga aylangan deyishadi. 1591-yilda u cherkovga qatnamaganlar ro‘yxatiga kiritiladi. U qarzdor bo‘lganlari uchun qamalishi mumkin bo‘lishidan qo‘rqib cherkovga qatnamagan bo‘lishi mumkin, chunki u Puritan edi. U yashagan XVI asr oxirlari qattiq iqtisodiy uzilish, biznesda Jon Shekspirga o‘xshab tavsikal qilganlar uchun xavfli bo‘lgan. Aniq sababi noma’lum, biroq Shekspir oilasi uning o‘smirlik yillarida jiddiy moliyaviy muammolar girdobida bo‘lgan. Ehtimol, bunday sharoit uning universitetga kirib o‘qishiga izn bermagandir. Agar u dorilfununga kirib o‘qiy olganida unga jentelmen degan martaba berilgan bo‘lar edi. Uning pul masalasini hatto sonetlarda ham keltirilishi be‘jiz emas.

“Xayr!-Ortiq tutib turolmam seni, to‘g‘ri muhabbating aziz, bebaho...” – 87-sonet (J. Kamol tarjimasi).

Shekspir ijodining birinchi davrida yozgan piyesalarida ota-o‘g‘il munosabatlaridan kuch olamiz, bu tarixda doimo bo‘lib kelgan. Falstaf (“Xeri VI”), Ser Tobi Belch (“O‘n ikkinchi kecha”). Ba’zilar Shekspir otasining diniy e‘tiqodni bilishgan deb o‘ylashadi; (Aleksandro Xayton Lenkatir) 1582-yilda o‘n sakkiz yoshida u yigirma olti yoshli Anna Xatoueyga uylanadi, ularning qizi Susanna 1583-yil mayida tug‘iladi. 1585-yilda Anna egizak-bir qiz, bir o‘g‘il tug‘adi. O‘g‘ilning ismi Hamlet, qizniki Judit. Uch farzand otasi Shekspir keyin ko‘p vaqtini uyidan uzoqroq joylarda o‘tkazadi, balki bu tug‘ilishni nazorat ostiga olishdir... Shekspir yozuvchi va aktyor sifatida ishlagani haqidagi xabar 1592-yilda o‘ttiz yoshni qoralab qolganida ta’kidlanadi. O‘ttiz yoshida Shekspir haqidagi Robret Grinning o‘tganidan so‘ng, ya’ni o‘ttizning marrasidan sal o‘tgach “Yorma arziydigan Groutsvo‘s Aql” kitobida Shekspirni “U-bu qilib tez mansab-martabaga minib olgan qarg‘a” deb nolagan xabari qaydi bo‘ldi. 1953-yilda Shekspirning Sautgemiton grafiga bag‘ishlangan “Venis va Adonlis” deb

sarlavhalangan poemasi dunyo yuzini ko'rdi. 1954-yilda yana graf Sautgemitonga bag'ishlangan "Lukretsiya" poemasining to'liq nomi ("Lukretsiyaning zo'rlanishi") chop etildi. Ayni shu yilda "Lord Uemberlen truppasi" nomi ostidagi hatto qirol saroyida ham tomoshalar qo'yuvchi aktyorlar guruhi tashkil etilib, Shekspir unda ulushchi aktyor va yozuvchi sifatida ishtirok etdi. 1596-yilning avgust oyida vafot etgan Shekspirning o'g'li Hamlet Eyvon daryosi bo'yidagi Strartfordga qo'yiladi. Balki yosh Shekspir yuqorida aytganimizdek, Strartfordga kelib tomosha qo'ygan sayyor aktyorlar truppasiga qo'shilib san'at olamiga kirib ketgan bo'lishi ham mumkin, chunki u zamonda ayollar roli yosh erkak o'smir o'g'il bola shogirdlar o'ynashgan. 1576-yildayoq Londonga boshida tomoshalar bilan musobaqalasha oladigan boshqa truppalari ham faoliyat yuritishar edi. Shekspir ularning xohlagan bittasiga ma'lum zodagon Sautgmempton grafi homiyligi ostida joylashib olgan bo'lishi mumkin. Shunday kuchli truppalardan biri "Lord Admiral odamlar truppasi" 1589-yilda boshqa bir kompaniya bilan qo'shilib olib, Londonda besh yil mobaynida yaxshi faoliyat ko'rsatgan. Agar Shekspir aynan shu jamoa tarkibida bo'lgan bo'lsa, u Temza daryosining janub tarafidagi ("Rose") "Atirgul" teatri uchun o'zining piyesalarining ba'zilarini yozib bergan bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Shuningdek, u Kristofer Marloe piyesalarida rollar ijro etgan va o'sha davrning xurmati baland dramaturglari Tomas Uild, Robert Grin, Joris Piller piyesalarining qo'yilishida qatnashgan, u dramaturglar bilan hamkorlik qilgan bo'lishi ham mumkin. Qirolcha Elizavetta davrida o'ynalgan piyesalari ko'pchiligi hatto beshta muallif hamkorligi natijasida sahna asariga aylangan. Bunday hamkorlik xususan, piyesalarni sahnaga tezroq olib chiqishi talab qilingan. Maqsad davr-zamona uchun dolzarb mavzuni namoyish etish, omma nuqtai nazariga juda kuchli ta'sir ko'rsatishi ko'zda tutilganida amalga oshirilgan, ze'ro o'sha zamonlardagi sahnaning ommaga ta'siri katta bo'lgan. Robert Grin olim va yozuvchi bo'lgan, u Londonda katta qirg'in keltirib chiqargan vabo tufayli teatrlar yopilganidan so'ng vafot etgan. Grinning "Yormaga arzigulik Groutvus-Aql" pamfletda muallif boshqalarni "jo'jaxo'roz qarg'a" ga qarshi ogohlantiradi: "bizning patlarimizni olib chiroyli bo'lgan", -deya "o'yinchi terisiga yopinilgan yolbars". Bu so'nggi ibora Shekspirning York gersogi-begi uchun egilgan, u yerda qirolcha Margret "ayol terisiga yo'lbars yuragi" deb nomlangan. (Heri VI Uchinchi qism, 1.4.138). Bu gap bevosita shekspirga qaratilgan (2.P. 151.) "Yuliy Sezar" da Brut va Kassiy Sezarning yana harakatga olib kirilishida o'zlarining Sezar tomonidan o'ldirilishini faraz qiladilar: Hamlet o'zini aktyor faraz qiladi va sayyor aktyorlarga ularning mahoratlarini qanday namoyon etishlarida maslahat beradi. Shekspir Qirolcha "Yoz tuni g'aroyibotlari" da Elizabettani ham "G'arb tomonidan taxtga o'tqazilgan olijanob, halol vastalka" deb maqtasa ham (2.1.158), qirolchaning Shekspir maqtoviga nima deb javob bergani ma'lum emas. Bu bo'shliqni to'ldirish uchun an'anada aytilishicha, qirolcha Falstaf sevgisi haqida

yoʻzishni soʻragan va “Unuzorning quvnoq ayollari” piyesasini olgan. “Henri IV” ning birinchi qismi (1597) da Falstaf=Ser Jon Oldkastp (Eski qasr Ser Jon) deb atalgan, biroq Oldkastliklar avlodi bunga qarishi chiqadi. Shekspir bu ismni Falstaf deb oʻzgartirgan va “Henri IV” ikkinchi qismda etiologiya yozgan: Olgastp=azob- uqubat tortgan odam sifatida oxiratini ado etgan va u bizga toʻgʻri kelmaydigan kimsa (27-misra). “Henri IV” da Shekspir uni qaytarib kelishni vaʼda qilganligiga qaramay, uni sahna ortida oʻldirgan. 1601-yilda Richard II haqidagi tarixiy piyesa (ehtimol u Shekspir qalamiga mansub T.K boʻlgandir Esseke grafi feʼli oʻzgarib turuvchi muvaffaqiyat qozona olmagan qoʻzgʻalonga qoʻshiladi. Grafning izdoshlari omma fikri, oʻyi, nuqtai-nazarini birlashtiruvchi boʻlishadi, buning uchun ular “Lord Chamberlen guruhi” dagilarning “Globus” da maxsus tomosha qoʻyishlariga koʻndirmoqchi boʻlib. Piyesa Esseks doʻstlarini ilhomlantirishi zarur edi, ammo tomosha ularning foydasiga ishlamadi va graf Esseksni vatan sotqini sifatida bir oydan soʻng boshini tanasidan judo etdilar. Na muallif na aktyorlar jazoga tortildilar, biroq yosh graf Sautxempton, Esseksning sodiq izdoshi, keyinchalik qamoqqa olinganlardan biri boʻldi. Bu qirolicha Elizavetta xukmronlik qilgan davrdagi oxirgi travmatin voqea edi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Uiliam Shekspir. Sonetlar. “Jahon adabiyoti durdonnalari” seriyasi. Toshkent. “Vektor Press” 2004,(108 betli)
2. S. Schoenbaum. Shakespeare: a Compect Documentary life (New York: Oxford University Press and Scholar Press, 1977, (p 151)
3. The Complete Pelican Shakespeare in three volumes. General editor Alfred Harbage. Books. 1981. The Tragedies (442 pages)
4. An Oxford Guide edited by Stanley Wells and Lena Coven Orlin. Oxford University Press 2003 (713 pages)
5. Вилиам Шекспир. Сайланма. Уч жилдлик. Биринчи жилд. Қирол Лир, Ҳамлет (Дания шаҳзодаси), Макбет, Афиналик Тимон. Инглиз тилидан Ўзбекистон халқ шоири Жамол Камол таржимаси. Тошкент. Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси. “Фан нашриёти”. 2007. (616 бетли)

ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЦИОЛИНГВИСТИКИ И ПСИХОЛИНГВИСТИКИ, РОЛЬ ЯЗЫКА В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

*Тожибоева Жасмина Ёдгоржон кизи,
студент, Гулистанский государственный
педагогический институт,
Научный руководитель: Хакимова Наргиза Рахманалиевна
преподаватель, ГГПИ,
nargizahakimova459@gmail.com*